

TOPIKSTARTER MARGINAL FALSAFANING TASHBBUSCHISI SIFATIDA

Kushakov Shuxrat Salievich

Falsafa fanlari doktiri, professor

SamISI ijtimoiy fanlar kafedrası professori

+998 (90) 197-13-09 shuxratqushakov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada marginal falsafani ijtimoiy tarmoqlarda taqdim etilishining yangi tendensiyalari, xususan ijtimoiy tarmoqlar kommunikatsiyasida marginallashtirilgan falsafa uzatilishining zamonaviy shakllari ko'rib chiqilgan. Falsafiy xislatga ega bo'lgan muioqot va muhokamani ijtimoiy tarmoqlarda dastlab taqdim etuvchi sub'ekt “topikstarter”, deb atalib, maqolada topikstarter faoliyati tahlil etilgan. Shu jumladan, ijtimoiy tarmoqda taqdim etilgan marginal falsafa namunalarining ijobiy aspektlari yoritilgan.

Kalit so'zlar. Internet, kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoq, marginal falsafa, uzatish, taqdim

TOPICSTARTER AS A GENERATOR OF MARGINAL PHILOSOPHY

Kushakov Shuxrat Salievich

Doktor of Philosophical Sciences, Professor

Professor of the Department of Social Sciences of SamISI

+998 (90) 197-13-09 shuxratqushakov@gmail.com

Abstract. The article examines the new trend of presenting marginal philosophy in social networks, the forms of its presentation in modern network communication. The phenomenon of presentation of marginal philosophy by a figure who is called a topic starter in a social network is analyzed. Positive aspects of presentation of marginal philosophy in a social network are highlighted.

Keywords. Network, communication, social network, marginal philosophy, presentation

ТОПИКСТАРТЕР КАК ГЕНЕРАТОР МАРГИНАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

Кушаков Шухрат Салиевич

Доктор наук, профессор,

профессор кафедры социальных наук СамИСИ

+998 (90) 197-13-09 shuxratqushakov@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается новый тренд презентации маргинальной философии в социальной сети, формы ее подачи в современной сетевой коммуникации. Анализируется феномен подачи маргинальной философии субъектом, который в социальной сети называется топикстартером. Освещаются позитивные аспекты презентации маргинальной философии в социальной сети.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

Ключевые слова. Интернет, коммуникация, социальная сеть, маргинальная философия, презентация

Во второй половине XX столетия порождением компьютерной революции стал интернет, который, в свою очередь, является технологическим основанием появления социальной сети. Теперь же мы в XXI веке переживаем новую компьютерно-коммуникационную революцию. Благодаря социальной сети произошло другое, не менее значимое изменение в сфере социальной коммуникации. Смысл изменения состоит в том, что исчезли пространственно-временные ограничения в коммуникации, то есть, локальные of-line-общения трансформируются в глобальную сетевую on-line коммуникацию между людьми, культурами и социумами. Теперь каждый человек имеет возможность в режиме on-line виртуально контактировать со всеми (с группами, сообществами), а все с одним (т.е. создаваемые всеми пользователями ресурсы интернета в возможности может быть достоянием каждого пользователя интернета).

Благодаря социальной сети пользователи имеют возможность создавать он-лайн платформы, профили, посты, приложения, делиться информацией, обмениваться различными файлами, идеями, содержательными контентом и т.д. Все эти социальные и когнитивные коммуникации осуществляются в интернет-площадках, где происходят дискуссии, обсуждения обзоров по различной тематике, обмен креативными проектами и идеями, поиск решений актуальных проблем современности. Философия, которая в недавнем прошлом было дискурсивным полем когнитивного поиска профессионалов-философов, философствующих ученых (хорошо известны философы А. Эйнштейна, Н. Бора, М. Планка и др), любителей философской мудрости, ныне ворвалась в гиперреальность и стала постоянной жительницей интернет-форумов, вебинаров, стримов и других платформ.

В самом интернете ресурс философских дискурсов и нарративов обретает глобальный масштаб. Люди, в том числе, интеллектуалы перестали покупать книги, ибо, как принято говорить, в интернете всё есть. Появились новые фигуры интернетовской интерактивности, обсуждающие философские и околофилософские (маргинально-философские) проблемы- стримеры, хайлайтеры, топикстартеры, инфлюенсеры, амбассадоры др. К слову, заметим, что культового американского режиссёра Дэвида Финчера представляют не иначе, как амбассадора философии в американских триллерах [8].

По своей структуре ресурсы и площадки презентации философских дискурсов и нарративов делятся, условно говоря, на академическое, образовательное и маргинальное. Последнее, а именно, феномен маргинальности представляет собой примечательное явление нынешнего века. Дело в том, что мы являемся свидетелями

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

как ренессанса, так и взрывной бифуркации феномена маргинальности во всех сферах социума, культуры, науки, в том числе, и философии. Отсюда большой интерес исследователей к изучению многообразных форм проявления маргинальности. [1] Согласно определению Ю. Н. Солонина “Маргинальность – то, что не признано, что существует на периферии, на обочине магистральной линии движения, в данном случае, -философской мысли, но существует как необходимость”. [7. 15-37]. В этом смысле говорят о маргинальной теории или идеи, которые существенно расходятся с общепринятыми концепциями в той или иной области когнитивной деятельности. Исследователь И. В. Зайцев концепту “маргинальность” придает статус категории социальной философии: ”Маргинальность есть феномен вечный и тотальный, присущий человеческому миру во все времена его существования, а не исключительно в периоды социальных взрывов и катастроф”. [2]

В последнее время исследователи стали все большее внимание уделять проблеме маргинальности в философии. Говоря о маргинализации философии Н.Г. Мещеряков различает исключительность и исключенность какого-либо философского учения. Исключительность фигуры философа выражается в позитивных терминах: “мудрец”, “учитель”, “мыслитель“, ...Исключенность отражена в негативных определениях: “болтун”, “бездельник”, “сноб”, “софист”, “возмутитель нравов” ...и т.п. [3]

Существует целый ряд социальных, концептуально-контекстуальных и внутренне интенциональных детерминантов, обуславливающие маргинализацию философии.

-социальная: общественная востребованность в рефлексии новых явлений в социуме, культуре и науке; необходимость в концептуализации инновационных трендов в промышленности, технологии и проективной деятельности;

-экзистенциальная: философии присуща концептуально-когнитивная бытийность, в основе которой лежит бесконечная потенциальность внутренней свободы философской рефлексии. Такая свобода является экзистенциальным основанием реализации ее критико-прогностической функции;

-статусный контекст маргинализации философской рефлексии. На этот детерминант указывает Е. Г. Соколов: “философия как «область» (не дисциплина, не наука, не даже дискурс – все это суть исторические формы) и на сегодняшний день находится в «подвешенном состоянии», не в силах «до конца» самоопределиться” [4];

-внутренний интенциональный контекст маргинализации философии.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Кроме отмеченных выше факторов современной маргинализации философского дискурса, существует общее основание концептуально-семантического дрейфа идей и симулякров из одной области теории и практики в другой. Этим основанием является сетевая виртуализация духовной жизни. [5, 36]. В то же время, глобализация и виртуализация сетевой коммуникации во всемирной паутине многократно усилили маргинализацию философии.

Маргинализация философского дискурса в сетевой коммуникации происходит в различной форме и презентациях. Здесь имеет место, скажем так, “философское” освоение новых форм презентации и обсуждения. Такое освоение реализуется на обочине магистральной линии функционирования академического философского дискурса. Так, с одной стороны, исследователь Е.А.Ранев презентует результаты своей работы по философским проблемам реформы жилищно-коммунального хозяйства. [6] А, с другой стороны, топикстартер-философ на ютуб-канале рассуждает о Науке логики Гегеля. Верхом маргинальности является сообщение о жилом комплексе “Философия”. Философичность бренда этого комплекса вызвана, как утверждают ее творцы, приданием дизайн-коду дома таких качеств как вдумчивость, осознанность, утонченность и аристократичность. Корпуса дома названы в честь величайших ученых и мыслителей – “Ломоносов”, “Шопенгауер”, “Конфуций” “Вольтер”, “Аристотель”, “Марк Аврелий”, “Омар Хайям”. [9]

Существует интенциональная направленность самой философской рефлексии, выражающаяся в формулировке: “объектом философского мышления может быть все что угодно”. Такая тотальная открытость философской рефлексии позволяет проникнуть в поле ее дискурса всякого рода маргинальным идеям типа “философия ЖКХ”, “философия бизнеса”, “философия бренда”, “философия дома” и т. д. В частности, адепты маргинальной философии ЖКХ считают, что любая организация, решившая работать в сфере оказания общественных услуг, обязана иметь определенную философию, иметь свое лицо. Философская “упаковка” предпринимательских брендов вызвана стремлением создать концептуальный имидж компании и ее продуктов в сознании потребителя, построить компактный и, вместе с тем, “полный” образ товара. Более того, отдельные международные компании имеют штат с официальной должностью Chief Philosophy Officer – “корпоративный философ”. Представители корпоративной философии объявляют древнеримских философов Эпиктета и Марка Аврелия топ-менеджерами прошлого, поскольку они занимались проблемами власти и управления.

Интерактивным фигурантом, представляющий имидж маргинальной философии в социальной сети, стал топикстартер. Выражение “топикстартер” происходит от английского словосочетания topic starter который переводится как

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

“начинающий тему”. Топикстартер -человек, который инициировал (создал, начал, открыл) тему на форуме или на любой другой платформе. Философствующие топикстартеры довольно быстро создали площадку для обсуждения философских и околофилософских проблем общества, экономики, науки и культуры. Брендом топикстартеровых форумов стал быстрый отклик на злободневные проблемы, которые не рассматриваются в философских академических дискурсах и нарративах. Так, топикстартер А. С. Донской под девизом “мы сами создаём свою реальность” предложил для обсуждения вопросы: “почему позитивное мышление для большинства не работает?”; “с чего начинается движение к цели”; “почему будущее материализуется с задержкой и для чего она нужна?” и т. д. [10]

В заключении отметим, что мейнстрим маргинальной философии обретает, благодаря топикстартерам постоянное местожительство в социальной сети. Современная маргинальная философия является, и это демонстрируется деятельностью философствующих топикстартеров, нетрадиционной формой духовного освоения новых креативных областей общественной жизни, науки и технологии. Основным преимуществом топикстартера является быстрота сетевой коммуникации, немедленный отклик на факты и события, не попадающие в поле зрения академической философии, философская подача злободневных тем, которые волнуют каждого человека. В этом, по всей видимости, заключена позитивная сторона сетевой маргинальной философии.

Литература

1. Бобер Ж. Подходы к исследованию маргинальности // [https://cyberleninka.ru > article > podhody-k-issledovan...](https://cyberleninka.ru/article/view/podhody-k-issledovan...)
2. Зайцев И.В. Маргинальность как социально-философская проблема. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук. Омск, 2002. -22 с
3. Мещеряков Н.Г. Обратная сторона Луны: к вопросу о маргинальности философии //Международный журнал исследования культуры. 2020, №1(38). -С.6-21
4. Соколов Е.Г. Маргинализация философского дискурса // [Серия «Мыслители», История философии, культура и мировоззрение.](#) , Выпуск 3 / К 60-летию профессора [А.С. Колесникова Санкт-Петербург](#) : [Санкт-Петербургское философское общество](#), 2000. С.149
5. Кушаков Ш.С. Жамиятни виртуаллаштириш концепцияси хусусида //Ижтимоий фанлар: назария ва амалиёт. Олий ўқув юртлараро илмий мақолалар тўплами. Тошкент: “Наврўз” нашриёти. 2018 й. -32-36 б.
6. Ранев Е.А. О философии реформы жилищно-коммунального хозяйства // [https://cyberleninka.ru > article > o-filosofii-reformy-zh...](https://cyberleninka.ru/article/view/o-filosofii-reformy-zh...)